

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ

Ирмухамедова Муслима Дилшодовна

Самостоятельный исследователь

ORCID: 0009-0009-8883-7422

Аннотация. В работе проведён сравнительный анализ методов оценки доходности акций узбекских эмитентов (фундаментальный, технический, квантитативный, поведенческий и машинное обучение) с учётом специфики развивающегося фондового рынка Узбекистана. Отмечены ключевые ограничения: дефицит данных, низкая ликвидность и слабая прозрачность отчётности. Показано, что наиболее практичным инструментом остаётся фундаментальный анализ, пригодный для построения регрессионных и классификационных моделей. Сделан вывод о необходимости адаптации методов к локальным институциональным условиям.

Ключевые слова: инвестиционный анализ, фундаментальный анализ, доходность акций, скоринговые модели, фондовый рынок Узбекистана, инвестиционная привлекательность.

Annotatsiya. Ishda O'zbekiston emitentlarining aksiyalar rentabelligini baholash usullari (fundamental, texnik, kvantitativ, xulq-atvor va mashinani o'rganish) rivojlanayotgan fond bozorining o'ziga xosligini hisobga olgan holda solishtiruvchi tahlil qilindi. Asosiy cheklovlar qayd etildi: ma'lumot yetishmasligi, past likvidlik va hisobotlarning kam shaffofligi. Ko'rsatildiki, eng amaliy vosita sifatida fundamental tahlil qoladi, u regressiya va klassifikatsiya modellarini qurish uchun mos keladi. Usullarni mahalliy institutsional sharoitlarga moslashtirish zarurligi xulosasi chiqarildi.

Kalit so'zlar: investitsion tahlil, fundamental tahlil, aksiyalar rentabelligi, skoring modellar, O'zbekiston fond bozori, investitsion jozibadorlik.

Abstract. The study provides a comparative analysis of methods for assessing the returns of Uzbek issuers' stocks (fundamental, technical, quantitative, behavioral analysis, and machine learning), taking into account the specifics of Uzbekistan's developing stock market. Key limitations are identified, including limited data availability, low liquidity, and weak transparency of corporate reporting. The findings show that fundamental analysis remains the most practical tool, suitable for building regression and classification models. The study concludes that analytical methods need to be adapted to local institutional conditions.

Key words: investment analysis, fundamental analysis, stock returns, scoring models, Uzbekistan stock market, investment attractiveness.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы руководством страны предпринимаются последовательные меры по развитию инфраструктуры рынка капитала, направленные на повышение инвестиционной активности, привлечение капитала и совершенствование механизмов функционирования фондового рынка. Указы Президента Республики Узбекистан, касающиеся развития рынка капитала [1,2], а также Постановления о дальнейшем развитии инфраструктуры и поддержке участников рынка [3] ориентированы на активное вовлечение институциональных и частных инвесторов в инвестиционный процесс и увеличение объема привлеченного капитала на рынок ценных бумаг.

Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью информационной насыщенности, разнообразием инструментов и усложнением методов аналитики. В таких условиях особое значение приобретает выбор методов инвестиционного анализа, обеспечивающих объективную оценку доходности и эффективности вложений при минимальных требованиях к объему исходной

информации. В этой связи актуальным является вопрос систематизации существующих подходов к анализу инвестиционной привлекательности акций, оценке их применимости в условиях узбекского фондового рынка, а также разработке набора ключевых показателей, пригодных для количественной аналитики, включая регрессионное моделирование и прогнозирование динамики доходности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной финансовой науке методы инвестиционного анализа рассматриваются как ключевой инструмент оценки доходности и инвестиционной привлекательности ценных бумаг. В условиях развития фондовых рынков особое значение приобретают фундаментальные, количественные и альтернативные подходы к анализу акций, позволяющие инвесторам принимать обоснованные решения на основе финансовых, рыночных и информационных данных. Исследования зарубежных учёных показывают, что эффективность инвестиционных стратегий во многом зависит от способности аналитических методов преобразовывать финансовую информацию в количественные показатели, характеризующие риск и ожидаемую доходность активов.

Одним из наиболее распространённых направлений в инвестиционном анализе является фундаментальный анализ, основанный на исследовании финансовой отчётности компаний, их финансовых коэффициентов и макроэкономических факторов. Значительный вклад в развитие этого подхода внесли работы Benjamin Graham и David Dodd, которые рассматривали анализ финансовых показателей компании как основу определения её внутренней стоимости и поиска недооценённых акций (Graham B., Dodd D., 1934). В последующих исследованиях данное направление было дополнено более формализованными методами оценки финансовой устойчивости и эффективности деятельности компаний.

Существенное развитие фундаментального анализа связано с применением финансовых коэффициентов и статистических моделей для оценки вероятности финансовых затруднений компаний. В этом контексте значительное влияние оказала работа Edward I. Altman (1968), в которой была предложена модель Z-score, основанная на методе дискриминантного анализа. Данная модель позволяет на основе финансовых коэффициентов оценивать вероятность банкротства компании и широко применяется в инвестиционном анализе при оценке финансовой устойчивости эмитентов и рисков инвестирования.

Развитие исследований в области инвестиционных стратегий также связано с анализом эффективности использования финансовой отчётности для прогнозирования доходности акций. В частности, J. D. Piotroski (2000) разработал систему оценки финансового состояния компаний на основе девяти финансовых индикаторов, известную как F-score. В своей работе автор доказал, что использование информации из финансовой отчётности позволяет выделять компании с более высокой вероятностью положительной динамики доходности акций, особенно среди компаний с низкими значениями коэффициента «цена–балансовая стоимость». Данная методика получила широкое распространение среди инвесторов, использующих стратегии value investing.

Наряду с фундаментальным анализом в научной литературе значительное внимание уделяется количественным методам инвестиционного анализа. Исследования Eugene F. Fama и Kenneth R. French показали, что доходность акций может объясняться рядом систематических факторов, включая размер компании и отношение балансовой стоимости к рыночной (Fama E.F., French K.R., 1993). Разработанная ими трёхфакторная модель стала одной из наиболее известных моделей оценки доходности активов и активно используется в академических исследованиях и практике управления инвестиционными портфелями.

В последние годы в научных исследованиях активно развиваются методы анализа альтернативных данных и машинного обучения. Использование новостных потоков, текстовой информации и показателей настроений инвесторов позволяет выявлять дополнительные сигналы, влияющие на динамику цен активов. Исследования Robert J. Shiller (2017) показывают, что поведенческие факторы и информационная среда играют важную роль в формировании рыночных ожиданий и цен на финансовых рынках. Кроме того, применение методов машинного обучения в финансовом анализе позволяет выявлять скрытые закономерности в больших массивах данных и повышать точность прогнозирования доходности активов (Gu S., Kelly B., Xiu D., 2020).

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что методы инвестиционного анализа постепенно эволюционировали от традиционных фундаментальных подходов к более сложным количественным моделям и технологиям обработки больших данных. При этом фундаментальный анализ продолжает сохранять важное значение как базовый инструмент оценки финансового состояния компаний, в то время как количественные методы и технологии машинного обучения расширяют

возможности прогнозирования доходности активов. Для развивающихся фондовых рынков, включая рынок ценных бумаг Узбекистана, особенно актуальным является сочетание фундаментального анализа с количественными методами, что позволяет учитывать ограниченность данных, уровень ликвидности и институциональные особенности национального финансового рынка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим классификацию основных методов анализа инвестиционной привлекательности акций, которые применяются инвесторами при принятии решений:

- **Фундаментальный анализ** – оценивает внутреннюю стоимость исследуемых эмитентов на основе финансовой отчетности, рентабельности, структуры капитала, долговой нагрузки и дивидендной политики. Этот метод считается базовым инструментом долгосрочного инвестирования, так как позволяет определить справедливую цену акций.
- **Технический анализ** – использует динамику цен и объемы торгов для выявления статистических и графических закономерностей. Данный метод обычно применяется на рынках с высокой ликвидностью, но в условиях редких сделок и широких спредов его эффективность существенно снижается.
- **Квантитативный анализ** – опирается на формализованные статистические и регрессионные модели для прогнозирования доходности. Метод требует полноценных и репрезентативных данных, что ограничивает его использование на развивающихся рынках.
- **Поведенческий анализ и альтернативные данные (alt-data)** – использует новостные потоки, данные соцсетей, поисковые тренды и другие немаркетинговые сигналы для оценки настроений инвесторов. Эффективность использования данного подхода снижается при низкой цифровизации и слабой информационной прозрачности рынка.
- **Методы машинного обучения** – выявляют скрытые зависимости с помощью алгоритмов классификации и регрессии на больших массивах данных. Их применение на развивающихся рынках ограничено дефицитом качественных данных.

Современная практика показывает, что для эффективного принятия инвестиционных решений на развивающихся рынках целесообразно сочетать несколько подходов. Это особенно важно в условиях ограниченной ликвидности, недостаточной прозрачности отчетности и высокой волатильности котировок. Использование комплексных методов анализа позволяет повысить точность прогнозов, снизить неопределенность и сформировать более устойчивый инвестиционный портфель.

С целью наглядного сопоставления ключевых характеристик и возможностей применения различных подходов нами проведен анализ возможностей использования перечисленных выше методов и представлена следующая сравнительная таблица, включающая также оценку их применимости к фондовому рынку Узбекистана (Табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов инвестиционного анализа

Критерий / Метод	Фундаментальный	Технический	Квантитативный	Alt-data	ML
Цель	Определение внутренней стоимости	Прогноз цены и выбор момента входа	Портфельная оптимизация	Анализ настроений и новостей	Выявление скрытых закономерностей
Горизонт	Долгосрочный	Краткосрочный	Любой	Кратко- / среднесрочный	Любой
Автоматизация	Низкая	Средняя	Высокая	Средне-высокая	Очень высокая
Требования к данным	Финансовая отчетность	История цен	Количественные метрики, Big Data	Текстовые и поведенческие данные	Большие данные (структурированные и неструктурированные)
Тип инвестора	Value-инвестор	Активный трейдер	Институциональные инвесторы, robo-advisory	Аналитики, HFT-модели	Крупные фонды, финтех-компании, AI-аналитики
Объем выборки	100–500 эмитентов	Ограничен рынком	До тысяч наблюдений	Миллионы	Миллионы объектов
Применимость для Узбекистана	Высокая при росте прозрачности	Низкая (низкая ликвидность)	Средняя (дефицит данных)	Низкая (потенциал в будущем)	Ограниченная, но перспективная

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Выбор соответствующего аналитического инструментария определяется задачей, стоящей перед инвестором: разные цели требуют разной глубины анализа, скорости обработки данных и уровня автоматизации.

При поиске недооценённых акций основной акцент делается на оценке внутренней стоимости компании и её потенциала роста. Здесь эффективны фундаментальный анализ и диагностические модели (например, Piotrovsky F-score [4] и/или Altman Z-score [5]), позволяющие выявить соответственно уровень доходности, риск банкротства и структурные дисбалансы.

Для управления диверсифицированным портфелем, включающим множество эмитентов, наибольшую отдачу дают квантитативные модели и методы машинного обучения, обеспечивающие обработку больших массивов данных и автоматическую адаптацию к рыночным изменениям.

Определение оптимальных моментов входа и выхода из позиции традиционно решается с помощью технического анализа, дополненного анализом настроений, извлекающим сигналы из новостей, социальных сетей и других поведенческих источников.

Инвестирование с учётом ESG-критериев опирается на альтернативные источники данных (AltData): отчёты по устойчивому развитию, независимые рейтинги и медиа-публикации, а также фундаментальные показатели социальной и экологической ответственности бизнеса.

При полной автоматизации инвестиционного процесса оптимально интегрировать квантитативные методы и машинное обучение, что лежит в основе современных robo-advisory систем и позволяет объединять финансовые, текстовые и поведенческие данные для принятия решений.

Как видно, различные методы инвестиционного анализа опираются на разные источники данных и дают разный уровень глубины оценки. Однако применительно к современному состоянию фондового рынка Узбекистана фундаментальный анализ остаётся практически безальтернативным инструментом. Это объясняется тем, что именно он опирается на доступные показатели финансовой отчётности и официально раскрываемую информацию эмитентов, которые являются основным и наиболее надёжным источником данных на данном этапе развития рынка.

С точки зрения построения количественных аналитических оценок доходности, наибольший интерес представляют показатели, пригодные для включения в регрессионные и предсказательные модели. Фундаментальный анализ обеспечивает такую основу, позволяя формировать объективные метрики, которые могут использоваться для построения моделей прогнозирования и оценки инвестиционной привлекательности компаний.

Развивающиеся фондовые рынки в странах с переходной экономикой, включая рынок акций узбекских эмитентов, характеризуются относительно низкой ликвидностью, ограниченной информационной прозрачностью и слабой статистической базой для сложных моделей. Соответственно, применение большинства продвинутых методов (технического, квантитативного, поведенческого анализа и алгоритмов машинного обучения) существенно ограничено (Табл. 2).

Таблица 2. Возможность использования количественных показателей для различных методов инвестиционного анализа

Метод	Возможность получения количественных показателей	Тип выходных данных
Фундаментальный анализ	Да	Финансовые коэффициенты (P/E, ROE, D/E и др.), балансовые и отчётные данные, Z-score, показатели Таффлера
Квантитативный анализ	Да (на выходе всегда числовые значения)	Скоринговые баллы, рейтинги, факторные значения, вероятности, доходности
Анализ альтернативных данных (AltData)	Частично (после обработки данных)	Индексы «настроений», количество новостей, оценка тональности, ESG-рейтинги
Технический анализ	Частично	Индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние и др.) — формализуемые данные
Анализ настроений (на базе NLP)	После трансформации данных	Индексы настроений, плотности, TF-IDF, оценки тональности (-1 до +1)

В распоряжении инвесторов находится относительно небольшой массив данных, включающий относительно небольшой объем доступной аналитической информации:

- Финансовую отчётность (баланс, отчёт о прибылях и убытках) — обычно с ретроспективой до 10–15 лет;
- Результаты биржевой торговли акциями — за последние 5–7 лет;
- Историю дивидендных выплат — как правило, не более чем за 5 лет;
- Данные об объёмах эмиссии и изменениях уставного капитала.

В этих условиях наиболее рациональная стратегия инвестора — ориентироваться на фундаментальные показатели, оценивая финансовую устойчивость, прибыльность и дивидендную политику эмитентов. Именно фундаментальный анализ обеспечивает количественные метрики, пригодные для построения регрессионных и предсказательных моделей доходности, что позволяет принимать взвешенные инвестиционные решения даже в условиях ограниченной информации (Табл. 3):

Таблица 3. Применимость методов инвестиционного анализа в условиях развивающегося рынка акций в Узбекистане

Метод	Применимость	Комментарий
Фундаментальный анализ	Полностью применим	Можно рассчитать почти все ключевые коэффициенты (P/E, P/B, ROE, Debt/Equity, Z-score и др.) на основе Формы 1 и 2, информации о дивидендах и динамики цен на акции.
Квантитативный анализ	Ограниченно применим	Можно строить простые модели доходности и использовать факторные модели с учётом доходности и риска. Однако ограниченное число эмитентов и низкая ликвидность затрудняют массовый скрининг и реализацию комплексных стратегий.
Технический анализ	Частично применим	При наличии исторических цен и объёмов торгов можно применять основные индикаторы (SMA, RSI, MACD). Однако ликвидность низкая, многие бумаги не торгуются ежедневно. Следует применять преимущественно к «голубым фишкам».
Sentiment / AltData	Практически не применим	Недоступна на уровне развитых рынков. Новости о большинстве эмитентов отсутствуют или крайне фрагментарны. ESG-оценки не формируются. Можно вручную строить индексы на основе новостей, однако это плохо масштабируется.
Машинное обучение	Ограниченно применим	Возможно создание простых моделей на основе фундаментальных и рыночных данных. Однако малый объём данных, низкая частота наблюдений и высокая шумность ограничивают потенциал сложных моделей. Хорошо подходит для ретроспективного анализа.

В условиях развивающегося фондового рынка Узбекистана наибольшую практическую ценность сохраняет фундаментальный анализ, опирающийся на финансовую отчётность и историю дивидендных выплат. Его преимущество — возможность работы с количественными данными даже при ограниченном объёме информации.

Наличие ретроспективы отчётности за 7–10 лет позволяет:

- строить регрессионные модели доходности на основе ключевых коэффициентов (ROE, EPS, D/E и др.);
- применять скоринговые модели (F-score, Z-score,) с адаптацией к местной специфике;
- классифицировать эмитентов по уровню инвестиционной привлекательности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, при ограниченном доступе к рыночным и нефинансовым данным именно фундаментальный анализ остаётся наиболее обоснованным методом оценки доходности и формирования прогнозных моделей для принятия инвестиционных решений. Его адаптация к локальной специфике и институциональной среде обеспечивает получение более реалистичных оценок инвестиционной привлекательности и эффективности вложений в акции эмитентов корпоративного сектора, даже при недостаточной информационной обеспеченности и ограниченной ликвидности узбекского фондового рынка.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 13.04.2021 г. № УП-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала». // <https://lex.uz/ru/docs/5371145>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.09.2023 г. № ПП-291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала». // <https://lex.uz/ru/docs/6590029>
3. Постановление Президента РУз от 27 августа 2024 года № ПП-303. «Об образовании Национального инвестиционного фонда Республики Узбекистан». <https://lex.uz/ru/docs/7086027>
4. Piotroski, J. D. "Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers." Journal of Accounting Research, Vol. 38, Supplement – 2000 -: Studies on Accounting Information and the Economics of the Firm, pp. 1–41. DOI: 10.2307/2672906
5. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. 1968. № 23. pp. 589-609.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
